
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(47).048+568.9

DOI 10.5281/zenodo.15622791

Научная статья

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРЧИНСКОГО ОСТРОГА XVII ВЕКА

3D MODELING OF THE 17th-CENTURY NERCHINSK OSTROG

БЕЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ,
Амурский государственный университет.

BELYAEV VLADISLAV IGOREVICH,
Amur State University.

В данной статье рассматривается проблема визуальной реконструкции Нерчинского острога XVII века как части культурного наследия Забайкалья. Изучается облик укрепления, в частности – технология его цифрового воспроизведения. В исследовании применялись методы историко-архитектурного анализа, сравнительной реконструкции и 3D-моделирования. Рассматриваются такие аспекты, как структура внутреннего зонирования, особенности деревянного зодчества, принципы планировки. В результате выявлены вероятные типовые формы построек, конструктивные особенности срубов и расположение функциональных зон. Разработанная виртуальная модель может служить инструментом научного анализа и средством популяризации исторической среды.

This article examines the problem of visual reconstruction of the Nerchinsk prison of the 17th century as part of the cultural heritage of Transbaikalia. The appearance of the fortification is being studied, in particular, the technology of its digital reproduction. The research used methods of historical and architectural analysis, comparative reconstruction and 3D modeling. Aspects such as the structure of internal zoning, the features of wooden architecture, and the principles of planning are considered. As a result, the probable typical forms of buildings, structural features of log cabins and the location of functional zones were identified. The developed virtual model can serve as a tool for scientific analysis and a means of popularizing the historical environment.

Ключевые слова: историческая реконструкция, 3D-моделирование, Нерчинский острог, деревянное зодчество, оборонительное строительство, XVII век, архитектурное наследие.

Key words: historical reconstruction, 3D modeling, Nerchinsk ostrog, wooden architecture, defensive construction, 17th century, architectural heritage.

Данная статья является третьей частью цикла исследований, посвящённых реконструкции Нерчинского острога XVII века. В первой работе рассматривалась проблема локализации первоначального местоположения острога на территории современного села Михайловка Забайкальского края [2]. Вторая часть была посвящена анализу внутренней структуры укрепления и выявлению планировочных особенностей. Настоящая статья про-

должает это направление и фокусируется на цифровом моделировании внешнего облика острога, включая особенности деревянного фортификационного зодчества, пространственную логику застройки и визуализацию историко-архитектурной среды.

Цифровые технологии в последние десятилетия приобрели устойчивый статус неотъемлемого инструмента в гуманитарных науках, в частности – в сфере историко-архитектурной реконструкции [4]. В условиях ограниченной источниковедческой базы и полного утраты физического облика многих памятников оборонительного зодчества Восточной Сибири XVII века трёхмерное моделирование позволяет восполнять пробелы в визуальном и пространственном представлении объектов. Это особенно актуально для приграничных укреплений, таких как Нерчинский острог, выполнявших стратегически важные функции в системе русского освоения Забайкалья.

3D-реконструкция на основе верифицируемых источников не только способствует более точному воспроизведению архитектурно-планировочной структуры, но и открывает новые горизонты в исследовании логики оборонительного строительства, повседневности гарнизонной жизни и трансформации приграничного пространства. Включение 3D-моделирования в научный оборот отвечает задачам междисциплинарного синтеза, расширяет методологический инструментарий исторических исследований и способствует популяризации историко-культурного наследия посредством визуальных и интерактивных средств представления.

Исследование Нерчинского острога XVII века сталкивается с рядом трудностей, связанных с утратой оригинальных построек, фрагментарностью письменных источников и отсутствием достоверных изображений. В отличие от европейских или центрально-русских памятников, большинство сибирских острогов не сохранилось в материальном виде, что значительно осложняет их визуальную реконструкцию. Даже при наличии частично восстановленной планировочной структуры остаётся открытым вопрос о том, как именно могли выглядеть отдельные здания, как они соотносились друг с другом в пространстве и каким образом можно представить эту информацию в доступной и убедительной форме. В современных условиях, когда цифровые технологии становятся важным инструментом в гуманитарных исследованиях, отсутствие какой-либо визуальной модели ограничивает потенциал дальнейшего анализа, музейной репрезентации и популяризации объекта. Необходим подход, который позволил бы на основе имеющихся данных и обоснованных аналогий создать визуальное представление острога в формате трёхмерной реконструкции.

Процесс трёхмерного моделирования Нерчинского острога основан на комплексном подходе, сочетающем историко-архитектурный анализ, изучение строительных технологий XVII века и применение современных цифровых инструментов. В первую очередь проводится отбор и анализ источников, содержащих сведения о конструктивных особенностях русских деревянных укреплений того времени: чертежей, описей, археологических отчетов, а также натуральных реконструкций аналогичных острожных сооружений.

В процессе подготовки реконструкции была проведена источниковедческая работа, включающая изучение трудов, посвящённых русской оборонительной архитектуре XVII века и региональной специфике Забайкалья. Историко-планировочные сведения о структуре и составе Нерчинского острога были извлечены преимущественно из монографического исследования, посвящённого острогам Приамурья и Забайкалья, где систематизированы материалы письменных источников и картографических данных по данной территории [1,6]. Для понимания строительной техники, пространственной организации и конструктивных решений деревянных укреплений использовался комплекс литературы по истории фортификационного и гражданского зодчества. Особое внимание уделено источникам, раскрывающим приёмы возведения крепостных стен, башен, жилых и хозяйственных построек в традициях северо-русского и сибирского строительного опыта [3; 7; 10].

На этапе подготовки осуществляется сбор визуальных референсов, включая как сохранившиеся изображения деревянных укреплений XVII века, так и современные реконструкции, например, Албазинского и Умревинского острогов [5; 8-9]. Используются также данные о характерной геометрии, пропорциях, элементах отделки и деталях конструктивных узлов, позволяющие обеспечить аутентичность создаваемой модели.

Особое внимание уделяется технологии рубки срубов, характерной для восточносибирского пограничного строительства второй половины XVII века. Основным строительным материалом служило бревно, преимущественно хвойных пород, укладываемое с применением техники «в обло» (с остатком), обеспечивающей прочность конструкции и устойчивость к деформациям что видно на рисунке 1, выполненном автором. Применялись также приёмы соединения углов «в чашу», с выемкой под нижнее бревно, что позволяло сооружениям сохранять геометрическую стабильность даже в условиях значительных перепадов температуры и влажности. Фундаменты, как правило, отсутствовали: строения возводились на подсыпке или же на плоском основании из тёсаных брёвен, уложенных непосредственно на утрамбованный грунт.

Рис. 1. Способ рубки углов «в обло» в русском деревянном зодчестве

В процессе реконструкции архитектурного облика зданий Нерчинского острога важную роль играет типологизация срубов по числу стен, получившая распространение в традиционном русском зодчестве. Понятия «четырёхстенок», «пятистенок», «шестистенок» отражают особенности внутренней планировки и конструктивной организации пространства, отражённые на рисунке 2, выполненном автором. Например, пятистенок – это форма сруба, в которой внутренняя несущая стена делит объём постройки на два отсека, что обеспечивает не только дополнительную жёсткость конструкции, но и функциональное зонирование помещений. Такие типы строений широко применялись как в жилом, так и в административно-хозяйственном строительстве. Понимание этих конструктивных схем позволяет точнее воссоздать предполагаемую структуру зданий XVII века и выстроить обоснованную модель внутреннего наполнения острожной территории.

Оборонительное ограждение Нерчинского острога представляло собой деревянный тын – частокол, составленный из массивных брёвен, установленных вертикально и частично за-

глублённых в землю. Подобная конструкция, получившая широкое распространение в русском оборонительном строительстве XVII века, обеспечивала надёжную защиту от штурма и облегчала возведение укреплений в условиях дефицита инструментов и ограниченного времени. В некоторых случаях брёвна тына соединялись дополнительными горизонтальными связями или усиливались настилом боевого хода. Визуализация этой конструкции требует тщательной проработки способа заглубления, характера обработки древесины и метода фиксации брёвен, с опорой на археологические и этнографические данные.

ЧЕТЫРЁХСТЕНОК

ПЯТИСТЕНОК

ШЕСТИСТЕНОК

Рис. 2. Основные типы срубов в традиционной русской архитектуре

Одной из характерных конструктивных особенностей русских деревянных оборонительных сооружений XVII века является наличие выносного верхнего боевого яруса башен, выступающего за габариты нижней части сруба. Эта особенность, обозначаемая в источниках как «вынес», служила важной частью оборонительной архитектуры и имела как стратегическое, так и конструктивное значение. Выступающий верхний ярус обеспечивал возможность вертикального обстрела или воздействия на противника, подошедшего вплотную к основанию башни или стен, благодаря наличию в полу специальных отверстий – бойниц, или «волчьих ям». Таким образом, вынос позволял вести огонь или проливать жидкости строго вниз, не выходя за пределы конструкции, что повышало защищённость защитников и эффективность обороны.

Конструктивно вынос формировался за счёт поэтапного сдвига наружу венцов верхних ярусов сруба, обычно на одну-две ширины брёвен. Образовавшийся выступ укреплялся за счёт продольного замка и дополнительных поддерживающих элементов (иногда – наклонных кронштейнов или подкосов), что обеспечивало устойчивость и сохранность геометрии строения. При этом сохранение общей жёсткости сруба достигалось за счёт точного подбора древесины, качественной рубки «в обло» и надёжной перевязки угловых соединений, что показано на рисунке 3, выполненном автором.

Рис. 3. Конструкция выносного сруба в оборонительном строительстве

Непосредственное 3D-моделирование Нерчинского острога выполнялось в графическом редакторе Blender, предоставляющем широкий набор инструментов для точного воспроизведения архитектурных форм, характерных для исторических объектов. Работа строилась поэтапно: от построения общей пространственной структуры до детальной проработки конструктивных элементов.

В первую очередь формировались основные объёмы – крепостные стены, башни, хозяйственные и жилые постройки внутри периметра. Пространственная организация острога проектировалась на основе существующих исторических аналогов и предположительной планировки, типичной для пограничных укреплений Восточной Сибири второй половины XVII века. Моделирование велось с соблюдением логики оборонительной архитектуры: башни размещались в углах и у ворот, между ними располагались прясла стен, внутри – функциональные постройки, образующие замкнутое укреплённое пространство. Архитектурные детали воссоздавались на основе принципов деревянного зодчества той эпохи. Основным конструктивным приёмом служила рубка «в обло» с остатком, придающая углам сруба прочность и устойчивость. Были воссозданы венцы, пересечения брёвен, стыковочные узлы, особенности кровель и настилов. Учтены детали вроде бойниц, крылец, дощатых навесов и проёмов с усиленными обрамлениями. При моделировании активно использовались данные из археологических и этнографических источников, а также наблюдения за сохранившимися музейными реконструкциями.

Особое внимание уделялось соблюдению пропорций и масштабных соотношений между элементами построек. Размеры и геометрия зданий сверялись с известными аналогами, что позволило достичь правдоподобия в передаче общей архитектурной логики укрепления. Это обеспечило визуальную достоверность, необходимую для научной интерпретации реконструируемого объекта. Визуальное оформление опиралось на использование базовых текстур древесины. Поверхности строений выполнены с имитацией материала, характерного для сибирских построек – брёвен ручной рубки, уложенных в венцы.

Финальная модель представляет собой целостную реконструкцию острога с соблюдением конструктивной логики, материальности и общей композиции что визуализировано на рисунке 4, выполненном в рамках данного исследования. Пространственная структура, расположение построек, их типология и форма соответствуют историческим представлениям об укрепленном пограничном пункте XVII века. Такая модель может быть использована в науч-

ных, образовательных и музейных целях – как средство визуализации и анализа архитектурных и социокультурных аспектов эпохи. Она также может служить платформой для создания интерактивных материалов, экспозиций или образовательных программ, направленных на осмысление исторического наследия Забайкалья.

Рис. 4. Цифровая 3D-реконструкция Нерчинского острога XVII века

В результате проведённой работы создана цифровая реконструкция Нерчинского острога XVII века, основанная на совокупности исторических источников, принципов традиционного деревянного зодчества и современных средств 3D-моделирования. Разработка модели позволила наглядно представить архитектурную структуру одного из ключевых форпостов Русского государства в Забайкалье, отразить пространственную организацию укрепления, а также особенности конструктивных решений того времени.

Предложенный подход объединяет методологию исторической реконструкции с техническими возможностями визуального моделирования, что открывает новые перспективы для анализа, интерпретации и популяризации историко-архитектурного наследия. Созданная модель может служить не только исследовательским инструментом, но и быть интегрирована в образовательные или музейные проекты, способствуя формированию более целостного представления о материальной культуре приграничных поселений Сибири XVII века.

Таким образом, 3D-визуализация выступает как современное средство гуманитарного познания, способное восполнить пробелы в восприятии утраченных объектов и углубить понимание исторического контекста их существования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII–XVIII вв. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. 336 с.
2. Беляев В.И. Определение местоположения Нерчинского острога 1658 года на основе исторических карт и спутниковых данных // Наукосфера. 2025. № 4(1). С. 46-51.
3. Бодэ А.Б. Деревянное зодчество Русского Севера. М.: КомКнига, 2010. 318 с.
4. Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в исторических исследованиях. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 192 с.
5. Горохов С.В. Натурная реконструкция тына Умревинского острога // Археология и этнография азиатской части России: материалы XLIX Региональной археолого-этнографической студенческой конференции. Ч. 2. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. С. 23-25.
6. Константинова Н.Н., Халецкий А.Н. Нерчинское воеводство (1655-1783) // Архивный вестник. Чита, 2003. С. 10-58.
7. Крадин Н.П. Русское деревянное оборонное зодчество. М.: Искусство, 1988. 192 с.
8. Лохов А.Ю., Еремин И.Е., Нацвин А.В. Историко-археологическое моделирование Албазинского острога периода второй осады. II // Вестник Брянского государственного университета. 2023. № 1. С. 110-118.
9. Лохов А.Ю., Еремин И.Е., Нацвин А.В. Историко-археологическое моделирование Албазинского острога периода второй осады. III // Вестник Брянского государственного университета. 2024. № 1. С. 56-65.
10. Носов К.С. Русские крепости и осадная техника VIII–XVII вв. М.: Воениздат, 2002. 320 с.

Поступила в редакцию: 28.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Беляев В.И., 2025.